

2
0
2
4

№ 5

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
48 sahifa, dekabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash jarayonlarini iqtisodiy-matematik modellashtirish.....	19
Tursunov Bekmuxammad Omonovich	
Yangi o'zbekistonda turmush tarzining shakllanishi va jamiyat taraqqiyotidagi o'rni.....	27
Axunov Muhammadamin Abduvasitovich	
Radiolokatsion uzatmalar yordamida gaz ballonli avtomobillar texnik ekspluatatsiyasini nazorat qilish.....	32
Mirzayev Bahodir Nuriddinovich, Zulfiqorova Guldona Akbarjon qizi	
Moliya tizimini barqarorlashtirishning ustuvor yo'nalishlari.....	37
Nazarov G'ayrat Xayrullayevich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi.....	42
Xoliqov Alimardon Sultonovich	

QUYOSH ELEKTRONIKASIDA POLIKRISTALLARNING QO‘LLANILISHI

Xoliqov Alimardon Sultonovich

katta o‘qituvchi

Andijon mashinasozlik institute

ORCID 0009-0007-0960-7561

Annotatsiya: Ushbu maqolada yarimo‘tkazgich polikristallarni quyma yoki parda ko‘rinishida olishning soddaligi va texnologik jarayonlarining unumdorligi, shuningdek, yarimo‘tkazgichlarda donorlik chegarasining maxsus elektr va rekombinatsion xususiyatlarga ega ekanligi haqida fikrlar keltirilgan. Yarimo‘tkazgichli materiallarni olish usullari va olingan materiallarning elektrofizik xossalarni o‘rganish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: mikroelektron qurilma, metallurgiya, kibernetika, avtomatika, radar texnikasi, Chohral usuli, sharli va aylanma bolg‘ali tegirmonlar, fotoelementlar, epitaksial struktura.

Abstract: In this article, considerations are made about the simplicity and efficiency of the technological process of obtaining semiconductor polycrystals in the form of bulk or film, the fact that the donor limit in semiconductors has special electrical and recombination characteristics. Methods of obtaining semiconductor materials and the study of electrophysical properties of the obtained material is one of the most important issues.

Keywords: Microelectronic device, metallurgy, cybernetics, automation, radar technique, Chakhral method, ball and rotary hammer mills. Photocells, epitaxial structure.

Аннотация: В данной статье приводятся соображения о простоте и эффективности технологического процесса получения полупроводниковых поликристаллов в объемном или пленочном виде, о том, что донорный предел в полупроводниках имеет особые электрические и рекомбинационные характеристики. Методы получения полупроводниковых материалов и исследование электрофизических свойств получаемого материала считаются одними из важнейших вопросов.

Ключевые слова: Микроэлектронные устройства, металлургия, кибернетика, автоматизация, радиолокационная техника, метод Чахрала, шаровые и молотковые мельницы. Фотоэлементы, эпитаксиальная структура.

KIRISH

Hozirgi paytda yarim o‘tkazgichlar elektronika sohasi juda tez rivojlanmoqda. Bu, albatta, yarim o‘tkazgichli materiallar texnologiyasidagi muvaffaqiyatlar bilan bevosita bog‘liq. Yarim o‘tkazgichli materiallar sifatining keskin yaxshilanishi keyingi yillarda ortib bormoqda va ular asosida integral mikrosxemalarning yaratilishiga zamin yaratdi.

Bu jarayon mikroelektron qurilmalar darajasining oshishiga, yangi turdagi optoelektron asboblarning yangi sinflarini ishlab chiqarishga turtki bo‘ldi. Xususan, optik tolali aloqa liniyalari va integral optika rejalashtirilishini jadallashtirishda ushbu yutuqlar muhim rol o‘ynamoqda. Bugungi kunga kelib, optoelektron islohotlar natijasida sohada keng ko‘lamli rivojlanish ishlari olib borilmoqda.

Bu jarayonda yangi vazifalar, xususan, yangi yarim o'tkazgichli materiallarni yaratish muhim vazifalardan biri sifatida ajralib turadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Quyosh elektronikasida polikristallarning qo'llanilishi bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan bo'lib, ular polikristall materiallarning yuqori samaradorligi va iqtisodiy jihatdan qulayligi tufayli keng qo'llanilishini ko'rsatadi. Martin Green o'z tadqiqotlarida quyosh panellari samaradorligini oshirishda polikristall kremniy materiallarining texnologik afzalliklarini tahlil qilgan. Uning fikricha, polikristallar texnologik ishlab chiqarish jarayonining nisbatan arzonligi sababli keng tarqalgan bo'lib, kichik yo'qotishlar bilan elektr energiyasini samarali ishlab chiqaradi.

Xitoy olimlari Fan va Li o'z izlanishlarida polikristall quyosh panellarining ishlab chiqarish xarajatlari monokristall panellarga nisbatan sezilarli darajada past ekanligini qayd etishgan. Ularning tadqiqotlari quyosh energiyasini ommaviy joriy etishda polikristallar asosidagi texnologiyalar muhim rol o'ynashini isbotlaydi. Bu materiallar ayniqsa, yirik quyosh stansiyalarida arzon va samarali manba sifatida qo'llaniladi.

Shuningdek, A. Luque va S. Hegedus o'z tadqiqotlarida quyosh elektronikasida polikristallarning energetik samaradorligini oshirish yo'nalishlariga e'tibor qaratib, quyosh panellari uchun yangi texnologiyalar va qoplama materiallar yordamida hosil bo'ladigan yo'qotishlarni kamaytirish imkoniyatlarini ko'rsatgan. Ularning fikriga ko'ra, polikristall quyosh panellari texnologik jihatdan doimiy yangilanib borayotganligi sababli uzoq muddatda ham iqtisodiy samaradorlikni ta'minlaydi.

Mahalliy tadqiqotchi R. To'xtayev O'zbekistonda quyosh elektronikasini rivojlantirish bo'yicha olib borgan ishlarida polikristall panellarning iqlim sharoitlariga moslashuvchanligini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotlari polikristall materiallarining yuqori haroratlarda ham barqaror ishlashi va ishlab chiqarish jarayonining soddaligi tufayli O'zbekiston kabi quyosh nurlanishi ko'p bo'lgan mamlakatlarda keng qo'llanilishini asoslab beradi.

Shuningdek, R. Swanson quyosh texnologiyalarida polikristall materiallarning energiya samaradorligini oshirish imkoniyatlarini tahlil qilib, ushbu materiallar yordamida elektr energiyasi narxini sezilarli darajada kamaytirish mumkinligini ko'rsatgan. Ularning keng tarqalishi ekologik jihatdan toza va iqtisodiy samarali energiya manbalarini yaratishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar ilmiy maqolalar, xalqaro tadqiqotlar, texnologik hisobotlar va polikristall quyosh panellari bo'yicha ishlab chiqarish ko'rsatkichlari asosida yig'ildi. Ma'lumotlar qiyosiy tahlil, kontent-analiz va statistik tahlil usullari yordamida o'rganilib, polikristallarning samaradorligi, xarajatlari va ekologik ta'siri bo'yicha tahlillar o'tkazildi. O'zbekiston sharoitida qo'llanish imkoniyatlari ham tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda elektron texnika sohasida toza va o'ta toza materiallar keng qo'llanilmoqda. Shu sababli, toza yarim o'tkazgich moddalar masalasi dolzarb muammolardan biriga aylangan.

Yuqoridagi masalalarni hal etishda kimyo fanlari va texnologiyasi, qattiq jism fizikasi va metallurgiya sohalari olimlari va ilmiy izlanishlari barcha yo'nalishlarni qamrab olmoqda. Bu izlanishlar natijasida fizika, elektronika, kibernetika, avtomatika, biologiya va tibbiyot sohaslarida yirik o'zgarishlar yuz berib, ishlab chiqarish tannarxining pasayishiga erishilmoqda.

O'ta yuqori toza moddalar olish bo'yicha maxsus xalqaro va milliy ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Yarim o'tkazgichli qurilmalarning yuqori sifatini ta'minlash uchun moddalarning namunaviyligini takomillashtirish va tozaligini oshirish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda kirishmalar miqdori 10^{-6} – 10^{-3} % oralig'ida, alohida holatlarda esa 10^{-9} – 10^{-12} % darajasida bo'lishi talab qilinadi. Bunday natijalarga yuqori texnologiyalar asosida erishiladi. Kristallarni o'stirish texnologiyasida 10–100 milliard atomga bitta kirishma to'g'ri keladigan texnologik jarayonlar ishlab chiqilgan.

Polikristall yarim o'tkazgichlar uchta sababga ko'ra katta qiziqish uyg'otadi:

Texnologik qulaylik: Polikristall materiallarni ishlab chiqarish monokristall va epitaksial strukturalar bilan solishtirganda ancha sodda va arzon bo'lib, ulardan tayyorlangan asboblarning tannarxi ham past bo'ladi.

Elektr xususiyatlari: Polikristall yarim o'tkazgichlar o'ziga xos elektr va rekombinatsion xarakteristikalariga ega bo'lib, ba'zi asboblarda qo'llanilishi mumkin.

Ichki tozalash xususiyati: Donorlik chegarasi kristall panjarasidagi asosiy buzilishlarni tozalovchi ichki gettor samaradorligi rolini bajaradi.

Donorlik chegarasi asboblarning ishlash xarakteristikasini yaxshilaydi, termostabilligi va radiatsiyaga chidamliligini oshiradi.

Hozirgi zamon elektron texnikasi rivojlanish yo'nalishini hisobga olgan holda, polikristall yarim o'tkazgichlarning yupqa qatlamlari katta amaliy ahamiyatga ega. Masalan, kremniyli polikristall qatlamlar integral mikrosxemalar, diodlar, tranzistorlar tayyorlashda keng qo'llanilmoqda. Kichik o'lchamli kremniyli polikristall rezistorlar kuchlanishdan mustaqil qarshilikka ega bo'lib, IMS (integral mikrosxema) aktiv elementlarini izolyatsiyalash uchun qo'llaniladi.

Keyingi yillarda arzon Quyosh batareyalarini ishlab chiqarishda polikristall qatlamlarga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirishga mo'ljallangan yarim o'tkazgichli fotoelementlar bu jarayonda asosiy vosita sifatida e'tiborni tortadi. Yarim o'tkazgichli fotoelementlar yorug'lik energiyasini elektr energiyasiga to'g'ridan-to'g'ri aylantirish xususiyatiga ega.

Fotoelement ishlash prinsipi: p-n o'tishli fotoelementni yoritish natijasida yorug'lik kvantlari yutilib, yangi zaryad tashuvchilar generatsiyasi yuzaga keladi. Bu zaryad tashuvchilar diffuzion elektr maydon ta'sirida ajralib chiqadi va elektr energiyasi hosil qiladi (1-rasm).

1-rasm. Yorug'lik kvantini p - n o'tish potensial to'siqda yutilishda nomuvozanat zaryad tashuvchilarning ajralishi.

Boshqacha qilib aytganda, p-n o'tishning energetik diagrammasi nuqtai nazaridan (1-rasm), nomuvozanat elektronlar potensial to'siqdan o'tib, n-sohaga tushadi, kovaklar esa aksincha, p-sohaga harakat qiladi. Natijada, n-sohada elektronlar, p-sohada esa kovaklar to'planadi, bu esa sohalar orasida qo'shimcha potensial farq – Foto-EYuK (elektr yurituvchi kuch)ni hosil qiladi.

Endi quyosh elementida vujudga keladigan Foto-EYuK miqdorini ko'rib chiqamiz (2-rasm). Ko'p hollarda quyosh elementlari kremniydan tayyorlanadi. (2a-rasm) da quyosh elementi konstruktsiyasi, (2b-rasm) da esa uning energetik diagrammasi berilgan.

2-rasm. Quyosh elemnti.

a – asbob konstruksiyasini tepadan pastga shisha plastinka orqali quyosh nuri o’tadi, keyin yupqa n – soha, p – soha va yig’uvchi elektrodlar; b – sodda energetik zonalar diagrammasi; v – vol’t – amper xarakteristikasi (1 - chiziq qorong’i rejim, 2 – chiziq yoritish rejimi). Formula (3) dan zanjir ochiq (salt ishlash rejimi).

Agar kvant energiyasi E_g ga teng yoki undan katta bo’lgan quyosh nuri p–n o’tishning n-qatlamiga tushsa, kambag’allashgan sohada elektron-kovak juftlari hosil bo’ladi. Ushbu sohada mavjud ichki elektr maydon elektronlarni n-soha tomon, kovaklarni esa p-soha tomon harakat qilishga majbur qiladi. Agar kuchlanish zanjiri mavjud bo’lsa, yorug’lik ta’sirida I_{yor} toki hosil bo’ladi.

Quyosh elementi yoritilmagan ideal diodning vol’t – amper xarakteristikasi (2_b – rasm deb hisoblanadi).

$$I = I_{to'ry} (e^{N/kt} - 1), \tag{1}$$

Bu erda $I_{to'y}$ teskari to’nalish toki; quyosh elementi uchun

$$I_{to'y} = AgN_cN_v \left(\sqrt{\frac{Dn/b}{Na}} + \sqrt{\frac{Dp/bp}{Na}} \right) e^{-E_g/kt} \tag{2}$$

Bu yerda A element maydoni; N_c , N_v o’tkazuvchanlik va valent zonasidagi sathlar zichligi; D_n , D_p elektronlar diffuziya koeffitsenti Q – elektronlar zaryadi; n , λ_p – elektronlar va kovaklarni o’rtacha yashahs vaqti; N_a , N_d – aksaptorlar va donorlar konsentatsiyasi.

Agar element yoritilsa unda

$$I = I_{to'y} \left(\frac{ev}{kt-1} \right) - I_{yor} \tag{3}$$

Bunda I_{yor} tok manfiy olingan, chunki u asosiy bo’lmagan zaryad tashuvchilar bilan hosil qilingan va qarama – qarkshi tomon yo’nalgan. 2_b – rasmda quyosh elementini I_{yor} kattalikni ayirish bilan qorong’u rejimdagi vol’t – amper xarakteristikasi ko’rsatiladi.

Fotoelementlarning asosiy xarakteristikalariga:

- 1) vaol’t – amper, 2) yorug’lik, 3) spektral xarakteristikalari kiradi.

Voli't – amper xarakteristikalari: Fotoelement vol't – amper xarakteristikasi ish rejimida turli yoritilganlik yoki yorug'lik oqimlari to'rtinchi kvadratda joylashgan bo'ladi (3 – rasm). Turli yoritilganliklarda kuchlanish o'qini kesib o'tuvchi VAX nuqtalari foto – EYuK yoki salt ishlash kuchlanishi (V_{xx}) to'g'ri keladi. Kremniyli fotoelementlarda foto – EYuK 0,5... ..0,55 V ni tashkil qiladi.

VAX ni toklarini kesuvchi nuqtalar qisqa tutashuv toklariga to'g'ri keladi va uning qiymati fotoelementning to'g'rilovchi elektr o'tish maydoniga bog'liq. Suning uchun fotoelementlar qisqa tutashuv tok zichliga bo'yicha solishtiriladi va baholanadi. Kremniyli fotoelementlar quyosh nurining VA – xarakteristikasi o'rtacha yoritilganligadan Qisqa tutashuv toki 20... ..25mA / cm² tashkil qiladi.

Fotoelement turli yoritilishida VAX bo'yicha fotoelementni optimal ish rejimini tanlash, ya'ni nagruzkada ancha katta quvvat ajralib chiqish mumkin. Fotoelementni muqobil ish rejimiga berilgan yoritilganlikda VAX ni to'g'ri burchakli to'rtburchak maydoni to'g'ri keladi.

Kremniyli fotoelementlar uchun muqobil nagruzkada kuchkanish 0,35... ..0,4 V, fotoelement orqali tok zichligi 15... ..20 mA / cm² ko'rinishida bo'ladi.

Hozirgi paytlarda quyosh elementlarini olish va uning olinish texnologiyalarini yanada soddalashtirish bo'cha O'zbekistonimizda ilmiy izlanishlar qilinib ma'lum natijalarga erishilga va ilmiy izlanishlar davom etib kelmoqda. [17,75,81]

Bu Foto-EYuK va qisqa tutashuv tokinifotoelementga tushayotgan yorug'lik oqimi yoki yoritilganlikka bog'liqligidir. Yorug'lik xarakteristikasini egrilanib ketishiga n – soxada elektronlarni p – soxada kovaklarni ortiqcha ko'payib ketishi natijasida potensial to'siqni kengayishi bilan bog'liq (3-rasm).

3-rasm. Fotoelementni yorug'lik xarakteristikalari.

1 – qisqa tutashuv; 2 – salt ishlashda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yarim o'tkazgichlar elektronikasidagi muvaffaqiyatlar yarim o'tkazgichli materiallar texnologiyasidagi yutuqlar bilan uzviy bog'liqdir. Hozirgi zamon elektronikasining asosiy materiali sifatida kremniy yetakchi o'rinni egallab kelmoqda. Kremniy poli va monokristallari an'anaviy usullar, jumladan, zonali eritish va Chohral usullari yordamida olinmoqda.

Integral mikrosxemalar (IMS) yaratishda monokristall quyma diametrining kattaligi katta ahamiyatga ega. Hozirgi kunda Chohral usulida olingan kremniy monokristall quyma diametri 150–200 mm, uzunligi esa 1000 mm ga yetadi. Oxirgi yillarda aniqlanishicha, ko'p qatlamli epitaksial strukturalar asosida murakkab elektron qurilmalarni ishlab chiqarish mumkin.

Biroq, bunday qurilmalarni yaratish jarayonida har bir qatlam strukturasi takomillashgan bo'lishiga, elektrofizik xossalarning yuqori darajada bo'lishiga, keskin p–n o'tishlarning olinishi, epitaksial qatlamlarning sifatiga va boshqa omillarga katta talablar qo'yiladi.

Shuni ta'kidlash joizki, o'ta yupqa ko'p qatlamli epitaksial qatlamlarni yaratish orqali yangi turdagi asboblardan va an'anaviy elektron qurilmalarning xarakteristikalarini keskin yaxshilash mumkin. Buning

uchun juda yupqa va yuqori sifatli materiallarni yaratish hamda atom sathida ularning xossalarini boshqarish usullarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. S.Z. Zaynabidinov, X.S. Daliyev. "Дефектообразование в кремнии". Toshkent, «Universitet», 1999.
2. S.Z. Zaynabidinov, A. Teshaboyev. "Yarimo'tkazgichlar fizikasi". Toshkent, "O'qituvchi", 1999.
3. A. Teshaboyev, S.Z. Zaynabidinov, Sh. Ermatov. "Qattiq jism fizikasi". Toshkent, "Moliya", 2001.
4. V.I. Fistul'. "Физика и химия твердого тела". Moskva, "Metallurgiya", 1995.
5. A.P. Yegorov, V.B. Pel'ts. "Современное состояние и проблемы получения кремния для фотоэлектрических преобразователей наземного применения". Электроника, 1983, №7, 17-бет.
6. S.Z. Zaynabidinov, R. Aliyev, B. Avchiboyev, X. Mansurov. "Способ изготовления кремниевых платин для солнечных элементов". Патент заявки №20030030, 15.01.2003.
7. R. Aliyev, S.Z. Zaynabidinov. "Применение поликристаллического кремния в полупроводниковой микроэлектронике и солнечной энергетике". Geliotexnika, 1998, №2, 75-81-бетлар.
8. A.S. Xoliqov. "Yorug'likni o'rganamiz". Mashinasozlik ilmiy-texnika jurnali. №1 (Maxsus son). <http://www.andmiedu.uz>, 1092-1097-бетлар.
9. A.S. Xoliqov. Международный научный журнал. "Поликристалл кремний олиш ва унинг электрофизик хоссалари". №19 (100), часть 1, 01.03.2024, 352-359-бетлар.
10. A.S. Xoliqov. "Polikristallarni Quyosh elektronikasida qo'llanilishi". 23-24 fevral, "Farg'ona vodiysida havfsiz harakatlanishni ta'minlash: muammo va yechimlar" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi, II-qism, 967-971-бетлар.
11. A.P. Yegorov, V.B. Pel'ts. "Современное состояние и проблемы получения кремния для фотоэлектрических преобразователей наземного применения". Электроника, 1983, №7, 17-бет.
12. Teshaboyev, S.Z. Zaynabidinov, Sh. Ermatov. "Qattiq jism fizikasi". Toshkent, "Moliya", 2001.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

